

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1060 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
<i>Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov</i>	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
<i>Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li</i>	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
<i>Tursunova Nilufar Samiyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
<i>Tursunova Saida Isakovna</i>	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
<i>Pirliyeva Gulmira Botir qizi</i>	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
<i>Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
<i>Sadirova Kamola Giyozovna</i>	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
<i>O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi</i>	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
<i>Xalmuxamedov Bobir Taxirovich</i>	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
<i>М. Халикова</i>	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
<i>С. Ю. Нишанов</i>	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
<i>Утешова Зернегул Хурметуллаевна</i>	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
<i>N. Mirbabayeva</i>	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
<i>Matyakubova Shohista Odamboy qizi</i>	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
<i>N. M. Qodirova</i>	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
<i>Rikhsiev Dilshod Shavkatovich</i>	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
<i>Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi</i>	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
<i>Valiev Farrukh Nigmatjonovich</i>	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
<i>Байметов М. М.</i>	
Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish – didaktik zaruriyat sifatida	453
<i>Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish	457
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning yangi tamoyillari	464
<i>O'tayev Akram Yo'ldoshevich</i>	

Chet tilda tinglab tushunishdagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari	467
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning verbal-kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishning ijtimoiy ahamiyati	471
Nematova Gulsanam Abdullayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida "Tibbiy biologiya. Umumiy genetika" fanini o'qitishning psixologik jihatlarining amaliy ahamiyati.....	476
Sharipova Farida Salimjanovna	
Fransuz tili ta'limida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik tizimi	483
Muzaffarova Nodira Mardonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida takomillashtirilgan sifat menejmentini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tajriba-sinov ishlari.....	488
Mirzayeva Shaxida Abdinabiyevna, Mamanazarova Nargiza Komildjanovna	
Maktab ta'lim jarayonida interaktiv simulyatoralarni VISC-5E pedagogik modeli asosida integratsiya samaradorligini tahlil qilish (Ixtisoslashtirilgan maktablar misolida).....	492
Qo'chqorov Shaxzod Begali o'g'li, Turabjanov Sadritdin Maxamatdinovich	
Rinolaliyada tovushlar talaffuzining rivojlanish xususiyatlari	500
Baltabayeva Durdona Erkin qizi	
Intellectual mulk egalari muvaffaqiyatga erishishning psixologik omillari	504
Shamshetov Jiyenbay Karamaddinovich	
O'zbek xalq ertaklarida bola shaxsi ijtimoiy shakllanishiga doir pedagogik qarashlarning ifodalanishi.....	507
Askarova Zuhra Shavkat qizi	
Turkiy yozma yodgorliklarda soletsizm fenomeni: genezisi va funksional xususiyatlari	511
D. A. Raxmatova	
Bo'lajak pedagoglarni bolalar ijtimoiylashuvini boshqarishga tayyorlash metodikasi	517
Toxtasunova Gulbaxor Abdurazzakovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Raqamli direktor" axborot-boshqaruv tizimini joriy etish va undan foydalanish mexanizmlari	521
Berdalievna Gulasal Abdukunduzovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv kompetensiyalarni rivojlantirishda o'yinning ahamiyati.....	526
Xomidova Dilorom Abduraxmonovna, Xoshimova Zuxra Sulton qizi	
Current Problems of Teaching Instrumental Performance in the Field of Music Pedagogy	531
Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich	
Methods of Forming the Readiness of Students With Disabilities for Lessons Using an Individual Approach.....	535
Kuzieva Gulnoza Makhamadaliyevna	
Pedagogical Factors in Enhancing Performance Skills in a Choral Ensemble	540
Akhmedov Bakhodirkhon Sayfiddinovich	
Yassaviy hikmatlarini adabiy sharhlash usuli orqali o'qitish.....	545
Kenjayeva Rayhona Muzaffar qizi	
Yosh suzuvchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari: kinematik zanjir va integrativ yondashuv	550
Yuldashova Madina Murodjon qizi	
10–13 yosh suzuvchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari: sezgir davr va sportga xos yondashuv	556
Ortiqova Ma'muraxon G'ulom qizi	
Yosh taekvondochilarda qat'iy tartiblashtirilgan mashqlar (pumse)da tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari	563
Vahobov Asadbek Akramjon o'g'li	
O'zbek jang san'ati bilan shug'ullanuvchi sportchilarning tezkorlik jismoniy sifatlarini rivojlantirishda integrativ-milliy yondashuv usuli.....	570
Jo'raboyeva Odinoxon Umid qizi	
Maktab o'quvchilarini stol tennisi sport turiga qiziqtirish va ularning umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi	576
Azimova Dilnoza Raximjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tibbiy madaniyatning psixologik xususiyatlari	579
<i>Asraxonova E'tibor Abduvahob qizi</i>	
Shaxsda agressiv xulq-atvorni shakllanishi borasida xorij psixologlarining yondashuvlari	582
<i>Xojiakbarova Dildora Abdug'afforovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanish texnologiyalari.....	586
<i>Sodiqova Shoista Akbarovna, Lutfullayeva Iroda Abduvahob qizi</i>	
Til ta'limining hozirgi holati.....	590
<i>Kushkarbekova Marjan Usenovna</i>	
Talabalarning ijodiy rivojlanishida kretivlikning asosiy yo'nalishlari	593
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda yozma nutqning ahamiyati.....	596
<i>Safarova M. A.</i>	
Qoraqalpoq sinflarda o'zbek tili fanini o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	600
<i>Venera Allashova Tanirberdievna</i>	
Интеграция искусственного интеллекта в образование: польза или вред.....	602
<i>Karimbayev Atabek Merdanovich</i>	
Tibbiy kimyo darslarida talabalarning klinik tafakkurini rivojlantirish usullari	606
<i>Xolmurodova D. K., Safarova N. S.</i>	
Intellektual avlod – sog'lom jamiyat poydevori: tibbiyot talabalarining o'quv jarayonida kommunikativ kompetentligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar.....	610
<i>Tursunbekova Nozima</i>	
Sportning voleybol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	613
<i>Roziqov Normurod Elmonovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	618
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida yordamga muhtoj bolalar integratsiyasi va korreksiyasi.....	622
<i>Olimova Nodirabegim Ibroximjon qizi, Sulaymonova Shahnoza Alisher qizi</i>	
Sportning gandbol turi bo'yicha talabalar o'rtasida musobaqalar tashkil etish va o'tkazish texnologiyalarini takomillashtirish	626
<i>Berdiyev Jamshid Baxriddinovich</i>	
18–21 yoshdagi talaba futbolchilarning musobaqa faoliyati jarayonida hujum harakatlarining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari	631
<i>Djemilov Temur Rasimovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yin vositalari orqali sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar samaradorligining ahamiyati.....	636
<i>Eshpo'latova Dilnoza Mamaniyoz qizi</i>	
Ota-ona bilan munosabatlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga ta'siri.....	641
<i>Izaitullayeva Lazokat Eshimboyevna</i>	
Yosh futbolchilarning jismoniy tayyorligini oshirishda kompleks mashg'ulot tizimining samaradorligi.....	646
<i>Zaripova Farida Abdullayevna, Kamoliddinov Sharif Kamoliddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sport gimnastikasi mashg'ulotlarini rejalashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	650
<i>Mirzayev Dilshod Xamidovich</i>	
Mahalla – “jonli muzey”: 6–7 yoshli bolalarda milliy g'ururni lokal identifikatsiya orqali kuzatish modeli.....	654
<i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>	
Yengil dizatriyali bolalarda nutqning bo'g'in tuzilishi va uning shakllanish xususiyatlari.....	658
<i>Pardayeva Muxlisa Furqat qizi</i>	
Ochilmagan bo'z qalblar hazor.....	662
<i>Eshpulatova Saodat Maxmatovna</i>	

Speaking Fluency Development Based on CEFR Linguistic.....	665
<i>Abdullayeva Charos Farkhodovna</i>	
Integrating Visual-Based Activities in English Lessons for Primary School Pupils.....	670
<i>Ataullayev Fazliddin</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligiga ta'siri	674
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Ashurova Dildora Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli	679
<i>Bovanova Umida Abduvahobovna, Radjabova Gulchexra Xalbayevna</i>	
Lotin tilini o'qitishda metodlarning qo'llanilishi va uning ahamiyati	683
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Nutqiy kompetensiyaning integratsion o'qitishda yangi metodlari va usullari.....	686
<i>Fayzullayev Sarvar Ibrohim o'g'li</i>	
Talabalarda affliativ motivatsiyani rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va komponentlari	689
<i>Omonova Nilufar Omon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ta'lim samaradorligini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning o'rni	694
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Qodirova Sarvinoz Bahodir qizi</i>	
Tikuv texnologiyalari asosida o'quvchilarning amaliy topshiriqlar bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish	698
<i>Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna</i>	
Bo'lajak muhandislarning xorijiy til bilish ko'nikmalarini rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlar uyg'unligi.....	702
<i>Qurbonova Nafisa Saidjonovna</i>	
Tarbiya panin oqituv arqali oqivshilardir kreativ qabiletin rawajlandiruv.....	706
<i>Reymova Gulaim</i>	
Mirishkor toponimlarining leksik-semantik xususiyatlari	710
<i>Ro'ziyeva Hilola Fayzulla qizi</i>	
Taekvondochilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish metodikasi.....	714
<i>Saydaxmadov A'zamxon Valixonovich, Qosimova Nargizaxon Rustamxon qizi</i>	
The Role of Music in Human Spiritual Development and Educational Significance.....	717
<i>Shokirkhonov Bakhtiyorxon Botirkhonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiatga ongli munosabatni shakllantirishning nazariy metodologik asoslari.....	722
<i>Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna</i>	
Gematologik-onkologik kasalliklarga chalingan o'quvchilar uchun hospital maktablarida ta'lim jarayonini tashkil etish	726
<i>Isamuxamedova Dildora Raxmatillayevna, Qayumova Sabrina To'liqin qizi</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	730
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Optimisation of Technical and Physical Potential in the Implementation of the Rotational Method of Pushing the Core.....	733
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Magistrlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – kasbiy faoliyatda o'z-o'zini shakllantirish omili sifatida.....	736
<i>Turmatov Jaloliddin Raxmatullayevich</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish modeli.....	743
<i>Usmonova Kamola Erkinovna</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijtimoiy lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	749
<i>X. A. Suyunova</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallarning o'rni.....	752
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Motivatsiya – inson faoliyatini harakatga keltiruvchi psixologik omil sifatida	756
<i>Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li</i>	

Цифровые технологии и искусственный интеллект в обучении иностранным языкам: теоретико-методологический анализ	760
<i>Абидова М. И., Абидова Д. М.</i>	
Сюжетно-ролевая игра как способ психоэмоционального развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении	764
<i>Амитова Майисия Рахмателлаевна</i>	
Эффективные приемы презентации лексики на уроках иностранного языка	767
<i>Гилязиева Насиба Михайловна</i>	
Речевые действия в методике формирования коммуникативной компетенции при обучении РКИ ...	770
<i>Ислямова Сония Юнусовна</i>	
Трансформация ценностей, связанных с физической активностью, у представителей разных поколений: результаты современных исследований	779
<i>У. Ш. Салимов</i>	
Innovatsiyalar va an'analar integratsiyasi asosida talabalarni ma'naviy ruhda tarbiyalashni takomillashtirish	784
<i>Usmonova Dilafuz Umirzoqovna</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligi	788
<i>Sharipov Ulug'bek Ibotovich</i>	
Texnologiya fanida raqamli ta'lim resurslari asosida amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish metodikasi	792
<i>X. Ch. Dusyorov, X. A. Qulmamatova, N. O. Shog'darov</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlarining strategik boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish tendensiyalari	796
<i>Itolmazova Gulzoda Qurbongeldiyevna</i>	
Sinfdan tashqari ishlar orqali boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etish metodikasi	800
<i>Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborotga oid ko'nikmalarni shakllantirishda didaktik o'yinlarning roli	805
<i>Shononova Gulsanam Shavkat qizi</i>	
Masofaviy ta'lim sharoitida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish tajribasi	810
<i>Shukurov Mirshod Karim o'g'li, Sharipov Bahrom Bo'riyevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion metodlarning sifatli ta'limdagi o'rni	816
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish	819
<i>Bozozrova Adiba Xudayarovna</i>	
Ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni olib borishda psixodiagnostik faoliyatning o'rni	823
<i>Odamova O'g'iljon Kenjayevna</i>	
Pedagogical and Psychological Possibilities of Technological Education in Developing Constructive Thinking in Early School Age	827
<i>Egamova Anbarjon Atanazarovna</i>	
Shaxsda empatiya shakllanishining yosh davrlar bo'yicha psixologik xususiyatlari	832
<i>Kurbanova Zaynab Jurakulovna</i>	
Voleybolchilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	836
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Samatova Maftuna Sohib qizi</i>	
Oliygoch talabalari o'rtasida basketbol sporti mashg'ulotlari orqali jismoniy sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	840
<i>Mustafayev Yoqubjon Xayrullayevich, Husenova Norjona Umid qizi</i>	
Inson shaxsini shakllantirishda jamiyat tarbiyasining ahamiyati	844
<i>Normurodova Munisa Nuriddin qizi</i>	
Ikki tilli nutqda kod almashtirish hodisasining lingvistik, pragmatik va ijtimoiy funksiyalari	847
<i>Nurmamatova Zarifa Abdiraup qizi</i>	
Yosh kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini shakllantirish metodikasi	850
<i>Nurullayev Abdixoliq Qaxxorovich</i>	

Jismoniy tarbiya murabbiylarining faoliyatini sport klublarida tashkil qilishning integrativ mexanizmlari didaktik-metodik yondashuvlar	853
<i>O'rinov Oblaql Jumayevich</i>	
O'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga zamonaviy o'qitish usullarining ta'siri	857
<i>Ochilova Sarvinoz Bozor qizi</i>	
Talabalarga Regbi-7 sport o'yinida himoya va hujum usullari hamda texnologiyalarini takomillashtirish	860
<i>Ramazonova Gulmira G'olib qizi</i>	
Oliy ta'limda siyosiy tafakkurni shakllantirishda sun'iy intellektning pedagogik modeli: nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	863
<i>Rasulev Bobirjon Atxamovich</i>	
Boshlang'ich sinflar ta'lim tizimida kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari	867
<i>Shoira Rahimova Adilbekovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida talabalarining o'quv faoliyatini integrativ mexanizmlar orqali tashkil qilish va rivojlantirish.....	871
<i>Sirojov Otajon Orifjonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini mediata'lim resurslari vositasida rivojlantirish metodikasi	875
<i>Suleymanova Ra'no Dustbekovna, Bekova Nilufar Aliboy qizi</i>	
Nemis tilidan o'zbek tiliga tarjimada yuzaga keladigan lingvistik va kommunikativ qiyinchiliklar.....	881
<i>Turamurodova Sevinch Anvarovna</i>	
Globalashuv jarayonida ma'naviy-mafkuraviy mexanizmlarning estetik madaniyatda ifodalanishi	884
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Ta'limga kommunal xizmatlardan foydalanish madaniyatini olib kirishning dolzarbligi.....	888
<i>Kodirova Kumushoy Farxodjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuvlar asosida ekologik ta'limni tashkil etish texnologiyalari	892
<i>Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona</i>	
История, теоретические основы и современные направления развития вида спорта “кураш”	898
<i>Дустов Дилмурод Каримович</i>	
Совершенствование инновационных технологий через виды спортивной деятельности студентов педагогических высших учебных заведений.....	902
<i>Турдиев Умиджон Камолитдинович</i>	
Методика развития навыков самостоятельного обучения учащихся с помощью онлайн-образовательных платформ	906
<i>Суяров Хуршид Бахриддинович</i>	
Oliy o'quv yurtlari talabalari sport faoliyatining turli jihatlarida ta'lim innovatsiyalaridan foydalanish texnologiyalari	910
<i>Turdiyev Umiddjon Kamoliddinovich</i>	
Роль оздоровительной аэробики в повышении физической подготовленности учащихся	914
<i>Яхшиева Мехринигор Шавкатовна</i>	
O'quvchilarda milliy tuyg'ularni tarkib toptirishning mazmuni (dastur, darsliklar tahlili) va vositalari.....	919
<i>Begmatova Nasiba Safarbayevna</i>	
Innovative Method for the Treatment of Chronic Periodontitis Using the “Geistlich Bio-Oss” Preparation..	923
<i>Pardayev Xurshidjon Uralovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish samaradorligi.....	926
<i>Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich</i>	
Bo'lajak ona tili o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	931
<i>Tursunoy Yusupova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni qo'g'irchoq teatri vositasida axloqiy-estetik sifatlarini shakllantirish.....	936
<i>Zulayxo Nazarova, Musayeva Sayyora Erkaboy</i>	
5-6 sinflarda matematika fanini o'qitishda mrt yondashuvini mblock v.5.4.3 dastur bilan takomillashtirish .	940
<i>Abduqodirova Patmaxon Tursunboevna, Moxinur Ruziyeva Mirzoulug'bek qizi</i>	

Kredit modul tizimida bo'lg'usi o'qituvchilarning muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	946
<i>Abdurasulova Shoira Kushakovna, Xaitqulova Gulrux Qaxramon qizi, Abdumo'minova Charos Baxodir qizi</i>	
Maktablarda matematikadan o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.....	950
<i>Absattarova Gulmira</i>	
Pedagogik jarayonda innovatsion texnologiyalarning roli va samaradorligi	953
<i>Akromova Nigora Erkinovna</i>	
Harakatga oid masalalarni yechish jarayonida jadvallardan foydalanishning samaradorligi.....	955
<i>Raximova Shoira Adilbekovna, Axmadjonova Lobar Otabek qizi</i>	
Matematika darslarida interfaol metodlarning ahamiyati	959
<i>Bekniyazova Nursulu</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	962
<i>Egamberdiyeva Yulduzxon Urinbayevna, Tojiboyeva Mo'nisaxon Umidbek qizi</i>	
Pedagogikaning mohiyati, vazifalari va ta'lim-tarbiyadagi zamonaviy yondashuvlar	965
<i>Ergasheva Dilnavoz Baxtiyor qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	968
<i>Isayeva Umida Nig'matjanovna</i>	
Matematika fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va uning pedagogik samaradorligi.....	970
<i>Mirzabaeva Malika</i>	
Bo'lajak energetik muhandislarni tayyorlashda yashil energetika ta'limini rivojlantirish	974
<i>Narimanov Baxodir Absalomovich</i>	
Modern Aspects of Epidemiological Issues in Periodontal Diseases Associated With the Consumption of Groundwater	977
<i>Nematova Farzona, Sankulov Jamshed Obloberdiyevich</i>	
Modern Insights Into the Epidemiology of Periodontal Diseases Linked to Groundwater Consumption.....	981
<i>Nematova Farzona, Sankulov Jamshed Obloberdiyevich</i>	
Falsafa fanining boshqa fanlar bilan integratsiyalash imkoniyatlari va metodologik asoslari hamda o'ziga xos xususiyatlari.....	983
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'gli</i>	
Pedagogik oliy ta'lim talabalarida liderlik qobiliyatini rivojlantirishda xorijiy tajribalar tahlili.....	986
<i>Shobduraximova Umriniso, Abduqaxxorova Moxinur</i>	
Logopedik mashg'ulotlarni tashkil etishda logopedik o'yinlarning ahamiyati va roli	990
<i>Yuldosheva Dilbarxon Turg'unovna</i>	
Mechanical Destruction of a Dental Implant.....	993
<i>Boyev Zukhriddin, Doniyorov Ortik</i>	
Инновационные подходы к диагностике и лечению кариеса: современные технологии в практике стоматолога.....	997
<i>Шукурова Нодира Тиллаевна, Шукуровпа Наргиза Фуркатовна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Chet tili fonetik kompetensiyasini shakllantirishda raqamli ta'lim vositalarining innovatsion imkoniyatlari ..	1001
<i>Jabborova Lobarxon Abduqayumovna</i>	
Aqlii texnologiyalar ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning metakompetensiyalarini shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	1007
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Didaktik tizim qonuniyatlariga asoslangan o'qitish metodlari.....	1011
<i>Ergasheva Matluba Burxonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini rivojlantirishda ta'lim jarayonini individuallashtirishning ahamiyati	1015
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	

Zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda mdeasavodxonlik muammosining psixologik jihatlarini 1019	1019
Adizova Muxabbat Muxitdinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga kasbiy-metodik tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari 1022	1022
Shanazarov Otabek	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtirish tamoyillari..... 1026	1026
Bozorova O'g'iloy Hikmat qizi	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной 1030	1030
Эсонов Мунавваржон Мукимжонович	
Zamonaviy adabiy ta'lim asosida o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish mexanizmlari 1033	1033
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar vositasida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillastirish..... 1038	1038
Sherali Abdullayev	
O'yin texnologiyasi asosida maktabgacha yoshdagi nutqi to'liq rivojlanmagan 4–5 yoshdagi bolalarda lug'at zaxirasini shakllantirish texnologiyasi 1042	1042
Shoaxmedova Surayo Komilovna	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda motivatsion-qadriyatli yo'nalganlikni rivojlantirishning samarali usullari..... 1046	1046
Shamsiyeva Sevara Yusupovna	
National and Foreign Experiences in Improving Educational and Regulatory Documents in the Credit-Module System 1049	1049
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Mustaqil ta'limni integrativ tashkil etish vositasida talabalarni sel yondashuvidan foydalanishga tayyorlash 1055	1055
Sayfullayeva Ismigul Qodir qizi	

MUSTAQIL TA'LIMNI INTEGRATIV TASHKIL ETISH VOSITASIDA TALABALARNI SEL YONDASHUVIDAN FOYDALANISHGA TAYYORLASH

Sayfullayeva Ismigul Qodir qizi

Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktranti, PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirishda mustaqil ta'limni integrativ tashkil etishning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda SEL (Social and Emotional Learning) yondashuvining mazmuni, uning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda talabalarni ushbu yondashuvdan samarali foydalanishga tayyorlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mustaqil ta'limni fanlararo integratsiya asosida tashkil etish orqali talabalarda o'zini anglash, muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, integrativ yondashuv, SEL, ijtimoiy-emotsional ta'lim, kompetensiya, talaba, fanlararo integratsiya, emotsional intellekt, hamkorlik ko'nikmalari, refleksiya, mas'uliyatli qaror qabul qilish, oliy ta'lim.

Abstract: This article highlights the importance of organizing independent learning through an integrative approach in developing students' social and emotional competencies. The study analyzes the essence of the Social and Emotional Learning (SEL) approach, its role in the educational process, and the mechanisms for preparing students to use this approach effectively. Furthermore, the possibilities of developing such skills as self-awareness, communication, collaboration, and responsible decision-making through the interdisciplinary organization of independent learning are examined. The research findings contribute to supporting the personal and professional development of students in higher education institutions.

Key words: independent learning, integrative approach, SEL, social and emotional learning, competence, student, interdisciplinary integration, emotional intelligence, collaboration skills, reflection, responsible decision-making, higher education.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение интегративной организации самостоятельного обучения в развитии социально-эмоциональных компетенций студентов. В исследовании анализируются сущность подхода SEL (Social and Emotional Learning – социально-эмоциональное обучение), его роль в образовательном процессе, а также механизмы подготовки студентов к эффективному использованию данного подхода. Кроме того, рассматриваются возможности формирования у студентов таких навыков, как самосознание, коммуникация, сотрудничество и принятие ответственных решений посредством организации самостоятельного обучения на основе междисциплинарной интеграции. Результаты исследования способствуют поддержке личностного и профессионального развития студентов в учреждениях высшего образования.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, интегративный подход, SEL, социально-эмоциональное обучение, компетенция, студент, междисциплинарная интеграция, эмоциональный интеллект, навыки сотрудничества, рефлексия, принятие ответственных решений, высшее образование.

KIRISH

Zamonaviy oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida samarali faoliyat yuritishga tayyorlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim muhiti pedagogdan nafaqat kasbiy bilim va metodik tayyorgarlikni, balki ta'lim oluvchilarning individual ehtiyojlarini anglash, ular bilan empatik muloqot o'rnatish, hissiy holatlarni to'g'ri baholash va ijtimoiy munosabatlarni samarali boshqarish kabi kompetensiyalarni ham talab etadi. Shu nuqtai nazardan, SEL, ya'ni ijtimoiy-emotsional ta'lim yondashuvi bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy shakllanishida muhim metodik asos sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv talabalarda o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, hamkorlikda ishlash va

mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning inklyuziv pedagogik faoliyatga tayyorgarligini kuchaytiradi.

Ayniqsa, mustaqil ta'lim jarayonida keys-stadi, trening, refleksiv topshiriqlar, rolli o'yinlar va amaliy pedagogik vaziyatlardan foydalanish talabalarning SEL kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL yondashuvi asosida tayyorlash mazmuni, metodik shart-sharoitlari va pedagogik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan o'rganish inklyuziv ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash masalasi pedagogik kompetentlik, mustaqil ta'lim, ijtimoiy-emotsional rivojlanish va inklyuziv muhitda samarali kasbiy faoliyat yuritish muammolari bilan bevosita bog'liqdir.

P.I. Pidkasiy talabalarning mustaqil o'quv-bilish faoliyatini maqsadga yo'naltirilgan didaktik jarayon sifatida izohlagan bo'lsa, L.V. Siganova mustaqil ta'limni loyihalash texnologiyalari asosida tashkil etish orqali talabaning ijodiy va amaliy faolligini rivojlantirish imkoniyatlarini asoslab bergan.

V.I. Guseva esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli resurslardan foydalanish mustaqil ish samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi.

I.A. Zimnyaya va A.A. Verbitskiy tadqiqotlarida kompetentlik yondashuvi shaxsning bilim, ko'nikma, tajriba va kasbiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

CASEL tomonidan ilgari surilgan SEL konsepsiyasi esa o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlarni tashkil etish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilganligi bilan bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligini kuchaytiradi.

Mahmudov, Xodjayev, Tolipov va Usmonboyeva asarlarida pedagogik texnologiyalar, tarbiyaviy jarayon va kasbiy tayyorgarlikning milliy-metodik asoslari yoritilgan bo'lib, ular SEL yondashuvini maxsus pedagogika jarayoniga integratsiyalashda nazariy va amaliy tayanch vazifasini bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash jarayonini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga asoslanadi. Tadqiqotda ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish, kompetentlik yondashuvi, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, pedagogik kuzatish va mavjud tajribalarni tizimlashtirish metodlaridan foydalaniladi. Metodologik asos sifatida SEL yondashuvining asosiy tarkibiy qismlari, ya'ni o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlarni samarali tashkil etish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalari tanlanadi. Shuningdek, mustaqil ta'lim jarayonida keys-stadi, trening, rolli o'yinlar, refleksiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu metodlar bo'lajak maxsus pedagoglarda empatiya, kommunikativ madaniyat, hissiy barqarorlik, hamkorlikda ishlash va inklyuziv muhitda pedagogik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL yondashuvi asosida tayyorlash inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Chunki maxsus pedagogning kasbiy faoliyati faqat nazariy bilim va metodik ko'nikmalar bilan cheklanmaydi, balki u ta'lim oluvchilarning individual ehtiyojlarini anglash, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy-emotsional muammolarni to'g'ri baholash va samarali muloqot o'rnatish qobiliyatini ham talab qiladi. Maqola mazmunidan ko'rinadiki, mustaqil ta'lim, loyihaviy topshiriqlar, refleksiv mashqlar va interfaol metodlar talabalarning SEL kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, empatiya, o'z hissiyotlarini boshqarish, nizoli vaziyatlarni hal etish va jamoada ishlash ko'nikmalarining shakllanishi bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv muhitga moslashuvchanligini kuchaytiradi. Demak, SEL yondashuvini maxsus pedagogika ta'limiga integratsiyalash talabalarni kasbiy, shaxsiy va ijtimoiy-emotsional jihatdan kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) yondashuvidan foydalanishga tayyorlash jarayonida ularda kasbiy faoliyat bilan bog'liq hamda ijtimoiy muhitda samarali faoliyat yuritishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonda talabalarni ijtimoiy-emotsional, kommunikativ, refleksiv va axborot kompetensiyalari asosida tayyorlash, shuningdek, ularda kasbiy va shaxsiy sifatlarni rivojlantirish zarurati amaliy tajribalar orqali aniqlanadi.

Bundan tashqari, SEL yondashuvi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida bo'lajak maxsus pedagoglarning empatiya, hamkorlikda ishlash, hissiyotlarni boshqarish, nizoli vaziyatlarni bartaraf etish hamda inklyuziv

muhitda samarali muloqot olib borish kompetensiyalarini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Chunki har qanday pedagogik kompetensiyaning asosida, avvalo, mutaxassisning kasbiy bilimdonligi va amaliy tayyorgarligi yotadi. Ya'ni talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida an'anaviy yondashuvlar yoki zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishidan qat'i nazar, eng muhim talab – ularda inklyuziv ta'lim muhiti uchun zarur bo'lgan SEL ko'nikmalarini shakllantirishdir. Shu bois oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari tomonidan bo'lajak maxsus pedagoglarga kasbiy faoliyatga oid bilimlarni SEL yondashuvi bilan integratsiyalashgan holda yetkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Biz ilmiy manbalarni o'rganish jarayonida bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) yondashuvidan foydalanishga tayyorlash masalasiga doir turlicha izoh, ta'rif hamda ko'p qirrali yondashuvlar mavjudligini aniqladik. Quyida ayrim ta'rif, tavsif va yondashuvlarni keltirib o'tamiz:

V.I. Andreev kompetensiyaning quyidagi komponentlarini sanab o'tadi: "Shaxsning ijobiy motivatsiyasi, sohaga oid bilimi, mahorati, iqtidori va ijodiy faoliyat tajribasi hamda o'quv, kasbiy va boshqa kompleks masalalarni yechishda namoyon bo'luvchi, rivojlanib boruvchi integral ko'rsatkich, tayyorgarlik darajasidir" [22].

Olimning ushbu tavsifidan kelib chiqqan holda, bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'lim muhitida SEL yondashuvidan foydalanish kompetensiyasi tarkibiy qismlarini ajratishda tayanish mumkin deb hisoblaymiz. Jumladan, pedagogning ijtimoiy-emotsional kompetentligi, empatiyasi, muloqot madaniyati, jamoada ishlash ko'nikmasi, ta'lim oluvchilarning ehtiyojlarini anglash va qo'llab-quvvatlash qobiliyati muhim tarkibiy qismlar sifatida namoyon bo'ladi.

Natijada, bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL yondashuvi asosida tayyorlash jarayonida ularning kasbiy bilimlari bilan bir qatorda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini ham rivojlantirish inklyuziv ta'lim samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

1-jadval: Bo'lajak maxsus pedagoglarda SEL kompetensiyalarini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari va kutiladigan natijalari

Yo'nalish	Mazmuni	Kutiladigan natija
SEL kompetensiyalari	O'zini anglash, o'zini boshqarish, empatiya va mas'uliyatli qaror qabul qilish	Inklyuziv muhitda samarali pedagogik faoliyat yuritish
Mustaqil ta'lim	Keys-stadi, trening, refleksiv topshiriq va loyiha ishlari	Talabalarning kasbiy faolligi va amaliy tayyorgarligi oshadi
Pedagogik natija	Ijtimoiy-emotsional va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	Bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligi kuchayadi

Mustaqil ta'lim jarayonida bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'lim muhitida SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) yondashuvidan foydalanishga oid faoliyat natijalarini sifat jihatdan baholash mezonlaridan biri ularning ijtimoiy-emotsional kompetentligi, pedagogik muloqot madaniyati hamda inklyuziv muhitda ta'lim oluvchilar bilan samarali ishlay olish malakalariga qarab belgilanadi. Shuning uchun talabalar mustaqil ta'lim jarayonida o'zining ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati orqali pedagogik va metodik mahoratini rivojlantirishi, SEL texnologiyalari bo'yicha bilimlarini muntazam oshirib borishi zarur.

Biz talabalarning mazkur jarayondagi faoliyatlarini samarali tashkil etishga erishishni ta'minlaydigan oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari e'tibor qaratishlari lozim bo'lgan quyidagi tavsiyalarni asosladik:

- mustaqil ta'lim jarayonida talabalar faoliyatini tashkil etishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonining aniq maqsadga yo'naltirilganligi va ilmiy-amaliy jihatdan asoslanganligini ta'minlash;
- inklyuziv ta'lim muhitida SEL yondashuvidan foydalanishga doir nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan integratsiyalash;
- talabalarda empatiya, o'z hissiyotlarini boshqarish, hamkorlikda ishlash, nizoli vaziyatlarni hal etish va samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish;
- mustaqil ta'lim topshiriqlarini keyslar, treninglar, refleksiv mashqlar va muammoli vaziyatlar asosida tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini shakllantirish;
- bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'lim jarayonida har bir ta'lim oluvchining individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda pedagogik faoliyat yuritishga tayyorligini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'lim sharoitida SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) yondashuvidan foydalanish kompetensiyalarini turli ta'lim shakllari va vositalari orqali rivojlantirish muammosini har tomonlama ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish mazkur yo'nalishda xorijiy hamda milliy pedagogikada olib borilgan tadqiqotlar, shuningdek, pedagogik rivojlanishning turli bosqichlarida olimlarning mazkur masalaga doir qarashlarini tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Chunki SEL kompetensiyasi pedagogning yuqori darajadagi kasbiy faoliyatini ta'minlovchi muhim omil sifatida tavsiflanadi. Inklyuziv ta'lim muhitida faoliyat yurituvchi maxsus pedagog nafaqat nazariy bilimga, balki empatiya, ijtimoiy munosabatlarni boshqarish, samarali muloqot o'rnatish, jamoada ishlash va ta'lim oluvchilarning ehtiyojlarini anglash kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarga ham ega bo'lishi talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash jarayonida ta'limning innovatsion shakllari, interaktiv metodlar, trening texnologiyalari, reflektiv mashg'ulotlar va hamkorlikka asoslangan pedagogik faoliyatni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi shaxsi, uning kasbiy mahorati va ijtimoiy-emotsional kompetentligiga qo'yiladigan talablar uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanib, bugungi kunda inklyuziv ta'lim samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL (Social and Emotional Learning) yondashuvidan foydalanishga tayyorlash jarayonida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati muhim o'rin tutadi. Mustaqil ta'lim shaxsning faolligi, ijodkorligi va o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini ta'minlovchi omil sifatida ko'plab olimlar tomonidan e'tirof etilgan. Jumladan, Abu Nasr Forobiy bilim egallash jarayonida insonning mustaqil fikrlashi va aqliy faolligini rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan bo'lsa, Abu Rayhon Beruniy bilish jarayonida shaxsiy izlanish va tajribaning ahamiyatini ko'rsatib bergan. Abdulla Avloniy esa ta'lim-tarbiya jarayonida mustaqillik, erkin fikrlash va shaxsiy mas'uliyatni shakllantirishni muhim pedagogik vazifalardan biri sifatida baholagan.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ham mustaqil ta'lim talabani kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim sharti sifatida qaraladi. Xususan, V.I. Andreev kompetensiyani bilim, ko'nikma, tajriba va shaxsiy sifatlarning integral birligi sifatida talqin qilib, uning rivojlanishi faol mustaqil faoliyat bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. A.V. Xutorskoy kompetentlikni shaxsning muayyan vaziyatlarda bilim va ko'nikmalarni amaliy qo'llay olish qobiliyati sifatida izohlaydi. Bu esa bo'lajak maxsus pedagoglarning inklyuziv ta'lim muhitida SEL yondashuvini samarali qo'llashga tayyorgarligini shakllantirishda mustaqil ta'limning ahamiyatini yanada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik jarayonni sub'ekt-sub'ekt munosabatlari asosida tashkil etish talabani faol ishtirokini ta'minlaydi. Bunda bo'lajak maxsus pedagog mustaqil ravishda maqsad qo'yadi, faoliyatini rejalashtiradi, o'z natijalarini baholaydi va takomillashtirib boradi. SEL yondashuviga muvofiq tashkil etilgan mustaqil ta'lim jarayonida talabalar o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlar o'rnatish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi asosiy ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni rivojlantiradilar. Natijada ular inklyuziv ta'lim muhitida turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan samarali ishlashga kasbiy va ijtimoiy-emotsional jihatdan tayyor bo'lib boradilar.

Zamonaviy ta'limda bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) yondashuvidan foydalanishga tayyorlash konsepsiyasi shaxsning o'zini anglashi, o'z-o'zini boshqarishi, ijtimoiy munosabatlarni samarali tashkil etishi, mas'uliyatli qaror qabul qilishi va kasbiy o'zini rivojlantirishi kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Bu jarayon talabalarning nafaqat kasbiy bilimlarini, balki ijtimoiy-emotsional salohiyatini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda mazkur masalaga oid turli yondashuvlar mavjud. Xususan, amerikalik olimlar Daniel Goleman va Maurice Elias ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shaxsning hayotiy va kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omil sifatida baholaydilar. Shuningdek, Lev Vygotsky ta'lim jarayonida ijtimoiy muhit va hamkorlikning rivojlantiruvchi ahamiyatini asoslab bergan bo'lsa, John Dewey tajribaga asoslangan faol ta'lim g'oyasini ilgari surgan.

Oliy ta'lim muassasalarida auditoriya mashg'ulotlari ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlar shaklida amalga oshiriladi. Ularning mazmunini to'ldiruvchi mustaqil ta'lim esa bo'lajak maxsus pedagoglarning SEL kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Chunki mustaqil ta'lim jarayonida talabalar inklyuziv ta'lim muhitida uchraydigan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, empatiyani namoyon etish, refleksiya olib borish, hamkorlikda qaror qabul qilish va muammolarni hal etish kabi ko'nikmalarni egallaydilar.

Shu nuqtai nazardan, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda keys-stadi, treninglar, rolli o'yinlar, reflektiv topshiriqlar hamda hamkorlikka asoslangan interfaol metodlardan foydalanish talabalarning mustaqil faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Natijada bo'lajak maxsus pedagoglarda inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi kasbiy va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar shakllanadi.

P.I. Pidkasistiy talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning didaktik asoslarini tadqiq etgan olimlardan biri hisoblanadi. Uning fikricha, maqsadga yo'naltirilgan mustaqil faoliyat ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omilidir. Olim mustaqil ishni "qo'yilgan maqsadga muvofiq muayyan faoliyatni tashkil etish va bajarish vositasi" sifatida tavsiflaydi. Ushbu yondashuv bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki talabalar mustaqil ta'lim jarayonida o'zining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini baholash, rivojlantirish va amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Pidkasistiy ta'lim oluvchilarning mustaqil ishini turli tasniflarga ajratib, ularning o'z faoliyatini mustaqil tashkil etishi va nazorat qilishi ta'lim samaradorligining muhim sharti ekanligini ta'kidlaydi. Bu esa bo'lajak maxsus pedagoglarda o'zini anglash, o'zini boshqarish va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur ko'nikmalar SEL yondashuvining asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi.

L.V. Siganova oliy ta'lim tizimida loyihalash texnologiyasi asosida talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil etish masalalarini tadqiq qilgan. Olimaning tadqiqotlarida mustaqil ta'lim jarayonini bosqichma-bosqich rejalashtirish va tashkil etish metodikasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yondashuvni bo'lajak maxsus pedagoglarni SEL texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatishda ham qo'llash mumkin. Xususan, ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan loyihalar, keyslar va amaliy vazifalar talabalarning kasbiy tayyorligini kuchaytiradi.

V.I. Guseva talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internet resurslaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlarini asoslab bergan. Olimaning qarashlariga tayangan holda ta'kidlash mumkinki, raqamli ta'lim platformalari, onlayn treninglar, elektron portfoliolar va refleksiv kundaliklardan foydalanish bo'lajak maxsus pedagoglarning SEL kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim muhitida uchraydigan pedagogik vaziyatlarni virtual modellashtirish va tahlil qilish talabalarning empatiya, hamkorlik va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Demak, P.I. Pidkasistiy, L.V. Siganova va V.I. Gusevalarning mustaqil ta'limni tashkil etishga oid ilmiy qarashlari bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash metodikasining nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirishda muhim metodologik manba bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'lim sharoitida SEL yondashuvidan foydalanishga tayyorlash ularning kasbiy, kommunikativ, refleksiv va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot mazmunidan ko'rinadiki, SEL yondashuvi maxsus pedagoglarning o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, empatiya, hamkorlikda ishlash, nizoli vaziyatlarni hal etish va mas'uliyatli pedagogik qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim metodik vosita hisoblanadi. Ayniqsa, mustaqil ta'lim jarayonida keys-stadi, trening, rolli o'yinlar, refleksiv topshiriqlar, loyiha ishlari va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish talabalarning inklyuziv muhitga tayyorgarligini kuchaytiradi.

Shunday qilib, SEL yondashuvini maxsus pedagogika ta'limiga integratsiyalash bo'lajak mutaxassislarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy, shaxsiy va ijtimoiy-emotsional salohiyatini ham rivojlantirib, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. – Москва: Педагогическое общество России, 2005. – 144 с.
2. Цыганова Л.В. Организация самостоятельной работы студентов на основе проектной технологии в высшей школе: дис. ... канд. пед. наук. – Москва, 2007. – 186 с.
3. Гусева В.И. Информационно-коммуникационные технологии в организации самостоятельной работы студентов. – Москва: Академия, 2010. – 192 с.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.
5. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – Москва: ИЦ ПКПС, 2004. – 84 с.
6. CASEL. What is Social and Emotional Learning? – Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2024.
7. Mahmudov K., Xodjayev B. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 320 b.
8. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006. – 261 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.